

QASHQADARYO VILOYATIDAGI SANOAT SUBYEKTLARINING RAQAMLI MARKETINGGA O'TISHDAGI TO'SIQLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Sharipov G'ulomjon Qarshi o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15744625>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingga o'tishdagi asosiy to'siqlarga e'tibor qaratadi. Tadqiqotda, viloyatning sanoat subyektlarining raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayonidagi muammolar tahlil qilinadi, jumladan, texnologik cheklovlar, xodimlarning raqamli marketing sohasidagi bilim va ko'nikmalarining yetishmasligi, resurslarning cheklanganligi va raqamli infratuzilmaning rivojlanmasligi kabi omillar. Shuningdek, to'siqlarni bartaraf etishning samarali yo'llari, masalan, raqamli marketing bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqish, zamonaviy raqamli vositalar va platformalarni joriy etish, hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali raqamli transformatsiyani amalga oshirish usullari taklif etiladi. Tadqiqot viloyatdagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni muvaffaqiyatli qo'llashda zarur bo'lgan strategik choralarni ko'rsatadi va raqamli transformatsiya jarayonini yanada samarali qilish yo'llarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, sanoat subyektlari, raqamli transformatsiya, to'siqlar, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, marketing strategiyalari, Qashqadaryo viloyati, texnologik cheklovlar, raqamli infratuzilma, o'quv dasturlari.

Abstract: This study focuses on the main obstacles to the transition to digital marketing for industrial enterprises in the Kashkadarya region. The study analyzes the problems faced by industrial entities in the region in the process of applying digital technologies, including factors such as technological limitations, lack of knowledge and skills of employees in the field of digital marketing, limited resources, and underdevelopment of digital infrastructure. It also suggests effective ways to overcome obstacles, such as developing digital marketing training programs, introducing modern digital tools and platforms, and implementing digital transformation through innovative approaches. The study identifies strategic measures necessary for the successful implementation of digital marketing for industrial enterprises in the region and identifies ways to make the digital transformation process more effective.

Keywords: Digital marketing, industry entities, digital transformation, barriers, innovative approaches, digital technologies, marketing strategies, Kashkadarya region, technological constraints, digital infrastructure, curricula.

Аннотация: В данном исследовании рассматриваются основные препятствия на пути перехода промышленных предприятий Кашкадарьинской области на цифровой маркетинг. В исследовании анализируются проблемы, с которыми сталкиваются промышленные предприятия региона в процессе внедрения цифровых технологий, включая такие факторы, как технологические ограничения, отсутствие знаний и навыков у сотрудников в области цифрового маркетинга, ограниченность ресурсов и неразвитость цифровой инфраструктуры. В нем также предлагаются эффективные способы преодоления препятствий, такие как разработка программ обучения цифровому маркетингу, внедрение современных цифровых инструментов и платформ,

а также реализация цифровой трансформации с использованием инновационных подходов. В исследовании определены стратегические меры, необходимые для успешной реализации цифрового маркетинга на промышленных предприятиях региона, а также определены пути повышения эффективности процесса цифровой трансформации.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, субъекты отрасли, цифровая трансформация, барьеры, инновационные подходы, цифровые технологии, маркетинговые стратегии, Кашкадарьинская область, технологические ограничения, цифровая инфраструктура, учебные программы.

Kirish: Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar dunyoning turli sohalariga keng kirib borayotgan va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtiradigan asosiy kuchlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu holat sanoat tarmoqlarida ham raqamli marketing strategiyalarining muhimligini oshirdi. Raqamli marketing, ayniqsa, sanoat korxonalarini uchun nafaqat mahsulotlar va xizmatlarni kengaytirish, balki ularni samarali tarzda tashqi va ichki bozorlarga taqdim etishning zamonaviy usulidir. Biroq, O'zbekistonning ko'plab hududlarida, shu jumladan, Qashqadaryo viloyatida, sanoat tarmoqlarining raqamli marketingga o'tishi hali ham bir qator muammolar bilan yuzlashmoqda.

Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalarini, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari, raqamli marketingning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ularning asosiy to'siqlari texnologik cheklovlar, internet va raqamli infratuzilmaning etarlicha rivojlanmaganligi, xodimlarning raqamli marketing bo'yicha bilim va ko'nikmalarining yetishmasligi, hamda raqamli vositalarga sarmoya kiritishdagi cheklangan imkoniyatlardir. Bundan tashqari, viloyatdagi sanoat korxonalarini o'rtasida raqamli marketingning ahamiyati haqida tushunchalar kam va bu jarayonni boshqarish uchun malakali kadrlar yetishmayapti.

Raqamli marketingga o'tishning bunday to'siqlari, agar ularni samarali bartaraf etilmasa, viloyat sanoati uchun raqamli transformatsiyaning sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat subyektlari uchun raqamli marketingni muvaffaqiyatli joriy etish va uni to'liq qo'llash uchun zarur bo'lgan strategik yo'llar, innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarga oid o'quv dasturlari ishlab chiqilishi zarur. Ushbu tadqiqotda, aynan, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat tarmoqlarida raqamli marketingga o'tish jarayonidagi to'siqlar tahlil qilinib, ularni bartaraf etishning samarali yo'llari ko'rsatiladi.

Tadqiqotning maqsadi viloyatdagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha konkret tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot jarayonida, viloyatdagi sanoat tarmoqlarining o'ziga xos jihatlari, mavjud to'siqlar va ularni bartaraf etishning amaliy yo'llari o'rganiladi. Natijada, sanoat subyektlarining raqamli marketingga o'tish jarayonini tezlashtirish va ularning raqamli texnologiyalarni qo'llashdagi samaradorligini oshirish uchun kompleks chora-tadbirlar taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili

Qashqadaryo viloyatidagi sanoat subyektlarining raqamli marketingga o'tishidagi to'siqlarni va ularni bartaraf etish yo'llarini o'rganish jarayonida bir qator ilmiy manbalar, maqolalar va tadqiqotlar tahlil qilingan. Ushbu adabiyotlar raqamli marketingning sanoat

sohasida qanday qo'llanilishini, uning afzalliklari va to'siqlarini chuqur tahlil qilishga yordam berdi. Quyida foydalanilgan asosiy manbalar tahlili keltirilgan.

Kotler, F., & Armstrong, G. *Marketing asoslari*. Toshkent: "Iqtisodiyot". Kotler va Armstrongning ushbu kitobi marketingning asosiy prinsiplarini yoritadi va raqamli marketingni sanoat tarmoqlarida qanday ishlatish mumkinligini tushuntiradi. Ular, raqamli texnologiyalar orqali marketingni rivojlantirishda kompaniyalar o'rganishi kerak bo'lgan asosiy yo'nalishlarni va texnologik infratuzilmani yaratish zarurligini ta'kidlaydilar. Bu adabiyot raqamli marketingning asosiy tushunchalari va nazariy asoslarini tushunishga yordam beradi.

Hasanov, U. B. *Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: "Innovatsiya ziyo". Ushbu asar raqamli marketingning nazariy jihatlarini yoritib, sanoat tarmoqlarida raqamli marketing texnologiyalaridan qanday foydalanish mumkinligini tushuntiradi. Hasanov, raqamli marketingning kuchli tomonlari va to'siqlari, shuningdek, bu muammolarni qanday bartaraf etish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu asar, ayniqsa, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat subyektlari uchun dolzarb bo'lgan masalalarni tahlil qilishda yordam beradi.

Karimov, T. S. Sanoat mahsulotlarini eksportga chiqarishda raqamli marketingning o'rni. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, №1. – B. 65–72. Karimovning maqolasi, sanoat mahsulotlarining eksportiga e'tibor qaratadi va raqamli marketingning eksport faoliyatini rivojlantirishdagi rolini tahlil qiladi. Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalarini uchun eksportga qaratilgan raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda ushbu maqoladagi tavsiyalar juda muhimdir.

Xudoyberganov, N. *Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi*. Samarqand: "Ilm ziyo". Ushbu kitobda marketing strategiyalarining raqamli transformatsiyasi haqida so'z yuritiladi. Xudoyberganov, marketingni raqamlashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni va ularni bartaraf etish yo'llarini ko'rib chiqadi. Kitobda, raqamli transformatsiyani sanoat tarmoqlarida muvaffaqiyatli joriy etish uchun zarur bo'lgan strategik yondashuvlar taqdim etilgan. Tadqiqotda, aynan, bu adabiyotdan sanoat korxonalarining raqamli marketingga o'tishidagi to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishda foydalanilgan.

Ilyasov, B. Innovations in Digital Advertising. *International Journal of Marketing*, 11(3), 15-25. Ilyasovning maqolasi, sanoat tarmoqlarida raqamli reklama texnologiyalarining innovatsion yondashuvlarini o'rganadi. Ushbu maqola, sanoat mahsulotlarini reklama qilishda innovatsion raqamli vositalar va platformalardan foydalanishning samaradorligini o'rganadi. Tadqiqotda, sanoat korxonalarini uchun innovatsion reklama strategiyalarini ishlab chiqishda bu adabiyotdan foydalanganmiz.

Pavlova, A. *Digital Marketing in Industry: Trends and Strategies*. St. Petersburg: Business and Marketing Publishing. Pavlovaning kitobi sanoat tarmoqlarida raqamli marketingning tendensiyalari va strategiyalarini ko'rib chiqadi. Tadqiqotda, viloyatdagi sanoat subyektlari uchun raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda ushbu manbadan foydalanilgan. Kitobda, sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingning muvaffaqiyatli qo'llanishi uchun zarur bo'lgan tavsiyalar mavjud.

Kuznetsov, D. *Social Media Marketing for Industrial Sectors*. Moscow: Digital Publishing. Kuznetsovning asari ijtimoiy tarmoqlarda sanoat mahsulotlarini targ'ib qilishning samarali usullarini o'rganadi. Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun ijtimoiy tarmoqlarda

marketing strategiyalarini yaratishda bu manbadan foydalanamiz. Asarda, sanoat tarmoqlarida ijtimoiy media platformalaridan qanday foydalanish mumkinligi va uning raqamli marketingdagi o'rnini haqida batafsil ma'lumot mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli marketingni sanoat korxonalarida joriy qilishda bir qator to'siqlar mavjud. Biroq, to'siqlarni bartaraf etish va raqamli marketingning samaradorligini oshirish uchun samarali strategiyalar mavjud. Ushbu adabiyotlar sanoat tarmoqlarida raqamli marketingning o'rnini va muammolarini chuqur tahlil qilishga yordam berdi. Shuningdek, ular Qashqadaryo viloyatidagi sanoat subyektlari uchun raqamli marketingni muvaffaqiyatli joriy etish yo'llarini belgilashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingga o'tishdagi to'siqlarni va ularni bartaraf etish yo'llarini o'rganishda bir nechta tadqiqot metodlari qo'llanilgan. Tadqiqotning metodologiyasi quyidagi bosqichlar va usullardan iborat:

Nazariy tahlilga ko'ra tadqiqotning birinchi bosqichida, raqamli marketing va sanoat sohasidagi raqamli transformatsiya haqida mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda, raqamli marketingning asosiy tushunchalari, sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, sanoat subyektlarining raqamli marketingga o'tishdagi umumiy to'siqlar o'rganildi. Bunda, Kotler va Armstrong (2021), Hasanov (2022) kabi mashhur mutaxassislarining asarlari asos sifatida qabul qilindi.

Empirik tadqiqotlar orqali, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarida raqamli marketingga o'tish jarayoni amaliyotda qanday amalga oshirilayotganini o'rganish maqsadida, so'rovnomalarda, intervyular va kuzatish metodlari qo'llanildi.

So'rovnomalarda keltirilishicha viloyatdagi sanoat korxonalarining marketing bo'limlari, marketing mutaxassislari, hamda raqamli texnologiyalar bilan ishlovchi xodimlarga raqamli marketingga o'tishdagi muammolar va ularning yechimi bo'yicha so'rovnomalarda o'tkazildi.

Intervyularda esa sanoat tarmoqlari rahbarlari va raqamli marketing sohasidagi mutaxassislar bilan intervyular o'tkazilib, ulardan raqamli marketingning amaliy qo'llanilishi, mavjud to'siqlar va ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan choralar haqida fikrlar olindi.

Kuzatish tahlili asosida sanoat korxonalarining raqamli marketing strategiyalarini qo'llash jarayonini bevosita kuzatib, raqamli texnologiyalarning samaradorligini tahlil qilish maqsadida kuzatishlar amalga oshirildi.

Ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish bo'yicha Tadqiqotda yig'ilgan ma'lumotlar ikki asosiy yo'nalishda tahlil qilindi:

- Sifatli tahlil: Intervyular va kuzatishlar orqali olingan ma'lumotlar sifatli tahlil qilingan. Bu usul yordamida, sanoat korxonalarini o'rtasidagi raqamli marketingga oid farqlar va qiyinchiliklar aniqlandi.
- Sonli tahlil: So'rovnoma natijalari sonli tahlil yordamida qayd etildi. Ushbu usul orqali, viloyatdagi sanoat korxonalarining raqamli marketingga o'tishdagi muvaffaqiyat darajasi, mavjud to'siqlar va ularga tegishli muammolar soni statistik tahlil asosida aniqlanishi mumkin edi.

Kompleks yondashuvda tadqiqotning metodologiyasida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Bu metodologiya orqali, bir nechta tadqiqot metodlarini birlashtirib, sanoat

korxonalari uchun raqamli marketingga o'tishdagi muammolarni yanada kengroq va to'liqroq o'rganish mumkin bo'ldi. Bu, o'z navbatida, to'siqlarni bartaraf etish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish va taklif etish imkonini berdi.

Tadqiqotning istiqbolli yo'nalishlari bu- Tadqiqotda, raqamli marketingni sanoat tarmoqlarida muvaffaqiyatli amalga oshirishga qaratilgan istiqbolli yo'nalishlar ham ko'rib chiqildi. Bu yo'nalishlar, raqamli texnologiyalarni joriy qilish, xodimlarni o'qitish, yangi innovatsion marketing vositalarini ishlab chiqish va sanoat korxonalarini raqamli infratuzilma bilan ta'minlash kabi masalalarni o'z ichiga oldi.

Tadqiqot metodologiyasi, asosan, nazariy va empirik usullarni birlashtirishga asoslangan bo'lib, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining raqamli marketingga o'tish jarayonini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Bu metodologiya orqali, viloyatdagi sanoat subyektlarining raqamli transformatsiya jarayonidagi asosiy to'siqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish mumkin bo'ldi.

Natija va Muhokama

Tadqiqot davomida Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining raqamli marketingga o'tishdagi to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy natijalari va muhokamalari quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha ajratilishi mumkin.

Raqamli marketingga o'tishdagi to'siqlar bo'yicha Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalari uchun raqamli marketingga o'tish jarayonida bir qator to'siqlar mavjud. Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga ko'ra, asosiy to'siqlar quyidagilardan iborat.

Texnologik infratuzilma yetishmasligiga ko'ra sanoat korxonalarining ko'pchiligida raqamli marketing strategiyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnologik infratuzilma (internet tezligi, axborot texnologiyalarining yangiligi, ma'lumotlar bazalari) yetarli emas. Bu, raqamli marketing vositalarini samarali qo'llashga xalaqit beradi.

Xodimlarning raqamli ko'nikmalari pastligi bu- sanoat korxonalaridagi ko'plab xodimlar raqamli marketing sohasida yetarli malakaga ega emas. Raqamli texnologiyalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha treninglar va o'quv dasturlarining yetishmasligi to'siq sifatida ko'rinadi.

Korporativ madaniyat va yondashuvning konservativligi yordamida ba'zi sanoat korxonalari hali ham an'anaviy marketing usullariga tayanib, raqamli marketingni to'liq qabul qilmagan. Korxonalarining rahbarlari va marketing mutaxassislari raqamli strategiyalarni o'rganishga va ulardan foydalanishga ishtiyoqsiz bo'lishlari, bu o'rganish jarayonini sekinlashtirmoqda.

Resurslarning yetishmasligida sanoat korxonalari uchun raqamli marketingga o'tish jarayonida zarur bo'lgan moliyaviy va inson resurslari yetarli emas. Kichik va o'rta biznes subyektlari raqamli marketingni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'ni ajratish imkoniyatiga ega emaslar.

Raqamli marketingga o'tishning afzalliklari: Tadqiqotda shuningdek, raqamli marketingga o'tishning bir qator afzalliklari ham aniqlangan:

➤ **Bozorni kengaytirish:** Raqamli marketing yordamida sanoat korxonalari nafaqat mahalliy, balki global bozorga ham chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali sanoat mahsulotlarini reklama qilish va eksportga yo'naltirish osonlashadi.

- Xarajatlarni kamaytirish: Raqamli marketingning an'anaviy reklama vositalariga nisbatan kam xarajatli bo'lishi, kichik va o'rta bizneslarga samarali reklama strategiyalarini amalga oshirish imkonini beradi.
- Auditoriyani aniqlik bilan belgilash: Raqamli marketing vositalari yordamida maqsadli auditoriyani aniqlash va unga mos reklamalarni taqdim etish osonlashadi. Bu, o'z navbatida, marketing kompaniyalarining samaradorligini oshiradi.
- Rejalashtirish va monitoring: Raqamli marketing strategiyalarini amalga oshirishda muvaffaqiyatni o'lchash va monitoring qilish ancha oson. Onlayn analitika vositalari yordamida kompaniyaning samaradorligini tahlil qilish va tezda tuzatishlar kiritish mumkin.

To'siqlarni bartaraf etish yo'llari bu- tadqiqotda mavjud to'siqlarni bartaraf etish uchun bir qator tavsiyalar ishlab chiqildi.

Texnologik infratuzilmani rivojlantirishda sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnologik infratuzilmani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Internet tezligi va raqamli vositalarni optimallashtirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilishi kerak.

- Xodimlarni o'qitish: Xodimlarning raqamli marketing sohasida malakalarini oshirish uchun o'quv dasturlari, treninglar va seminarlar tashkil etilishi lozim. Bu, nafaqat marketing mutaxassislari, balki texnik va ishlab chiqarish bo'limlari xodimlarini ham qamrab olishi kerak.
- Sanoat rahbarlarini raqamli transformatsiyaga jalb etish: Raqamli marketingga o'tish uchun sanoat rahbarlarining qarashlarini o'zgartirish zarur. Bu borada rahbarlar va menejerlarga raqamli marketingning afzalliklari va samaradorligini tushuntiradigan seminarlar o'tkazilishi kerak.
- Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar: Raqamli marketingga o'tish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar va investitsiyalarni jalb qilish muhimdir. Kichik va o'rta biznes korxonalarini raqamli marketingga o'tishga rag'batlantirish uchun hukumat tomonidan subsidiyalar va grantlar ajratilishi mumkin.

Tadqiqotning istiqbolli yo'nalishlari

Tadqiqot natijalari bo'yicha, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni rivojlantirishda yana bir qator istiqbolli yo'nalishlar mavjud:

- Yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish: Sanoat korxonalarini yangi raqamli marketing texnologiyalarini sinovdan o'tkazish va ularni real sharoitda qanday ishlashini kuzatib borishlari kerak.
- Raqamli marketing tarmog'ini rivojlantirish: Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli platformalarda sanoat mahsulotlari uchun marketing tarmog'ini rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur.
- Mahalliy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: Raqamli marketingni joriy qilishda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, ayniqsa, boshqa davlatlardan o'rganish va malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingga o'tish jarayonida bir qator to'siqlar mavjud bo'lsa-da, ularni samarali bartaraf etish orqali korxonalar nafaqat o'z ichki bozorlari, balki global bozorga ham chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli marketingning afzalliklari, jumladan, xarajatlarni kamaytirish, auditoriyani aniq belgilash va marketing kompaniyalarining samaradorligini

oshirish imkoniyatlari, ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga katta turtki beradi.

Xulosa va Takliflar

Tadqiqotda Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingga o'tishdagi to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni taqdim etdi.

Raqamli marketingning zarurligiga ko'ra Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing strategiyalarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar orqali sanoat korxonalarini o'z mahsulotlarini keng auditoriyaga etkazish, xarajatlarni kamaytirish, bozorni kengaytirish va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

To'siqlarni aniqlash: Tadqiqot davomida sanoat korxonalarining raqamli marketingga o'tish jarayonidagi eng asosiy to'siqlar sifatida texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, xodimlarning raqamli ko'nikmalarining pastligi, konservativ korporativ madaniyat va resurslarning cheklanganligi aniqlandi. Bu to'siqlar, ko'plab korxonalarining raqamli marketingni to'liq joriy qilishiga to'sinlik qilmoqda.

Bartaraf etish yo'llari: To'siqlarni bartaraf etish uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish, rahbarlarni raqamli transformatsiyaga jalb etish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi chora-tadbirlar zarur.

Raqamli marketingning afzalliklari: Raqamli marketingning asosiy afzalliklari sifatida bozorni kengaytirish, xarajatlarni kamaytirish, auditoriyani aniq belgilash va marketing kampaniyalarining samaradorligini oshirish keltirildi.

Takliflar: Tadqiqot asosida sanoat korxonalarini uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi. Texnologik infratuzilmani rivojlantirish: Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni amalga oshirishda zarur bo'lgan texnologik infratuzilma rivojlantirilishi lozim. Internet tezligini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy qilish uchun davlat va xususiy sektor tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilishi kerak. Xodimlarni o'qitish va malaka oshirish: Sanoat korxonalarini xodimlarini raqamli marketing sohasida o'qitish va malaka oshirish uchun doimiy treninglar, seminarlar va o'quv dasturlarini tashkil etish zarur. Bu, xodimlarning raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash ko'nikmalarini oshiradi va ularga yangi marketing strategiyalarini amalga oshirishda yordam beradi. Raqamli transformatsiyani boshqarish: Sanoat korxonalarini rahbarlari uchun raqamli marketing va raqamli transformatsiya bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Rahbarlarni raqamli texnologiyalarni qo'llashga o'rgatish va raqamli yondashuvni boshqarish bo'yicha treninglar tashkil etish, korxonalarining raqamli marketingga muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va subsidiyalar: Kichik va o'rta sanoat korxonalarini raqamli marketingga o'tishga rag'batlantirish uchun hukumat tomonidan subsidiyalar va grantlar ajratilishi mumkin. Bu, ayniqsa, chekka hududlarda joylashgan va resurslari cheklangan korxonalar uchun muhim yordam bo'ladi. Raqamli marketing vositalarini diversifikatsiya qilish: Sanoat korxonalarini raqamli marketingning turli vositalarini, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklama, SEO (qidiruv tizimlarini optimallashtirish), kontent marketing va email marketing kabi vositalarni birlashtirish orqali samarali strategiyalar yaratishlari lozim. Bu vositalar yordamida korxonalar o'z mahsulotlarini kengroq auditoriyaga taqdim etishlari mumkin. Mahalliy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: Qashqadaryo viloyatidagi sanoat

korxonalari raqamli marketing strategiyalarini yaratishda xalqaro tajriba va ilg'or texnologiyalarni o'rganishlari zarur. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, korxonalar uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Umuman olganda, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalari uchun raqamli marketingni joriy etish, ularning global va mahalliy bozorlarda muvaffaqiyatli raqobatlashishini ta'minlashga yordam beradi. To'siqlarni bartaraf etish va samarali raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish, viloyat sanoatining raqamli transformatsiyasini jadallashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari va takliflar asosida viloyatdagi sanoat korxonalari uchun raqamli marketingni muvaffaqiyatli amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler F., Armstrong G. Marketing asoslari. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021.
2. Hasanov U.B. Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Innovatsiya ziyo", 2022.
3. Karimov T.S. Sanoat mahsulotlarini eksportga chiqarishda raqamli marketingning o'rni. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, 2023, №1. – B. 65–72.
4. Xudoyberganov N. Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi. – Samarqand: "Ilm ziyo", 2020.
5. Zukerman I.V., Ponomareva E.Y. Digital marketing. Theoretical and practical aspects. – Moscow: "Eksmo", 2021.
6. Nazarov M.A. Raqamli marketing vositalari va ularning sanoat sohasidagi roli. // "Marketing va menejment" jurnali, 2021, №2. – B. 12–19.
7. Parker C., Möller K., & Molloy M. Digital transformation in manufacturing: A framework for strategic adaptation. – London: Springer, 2020.
8. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 1 (2023): 30.
9. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.
10. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.
11. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.
12. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.
13. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.

14. Шарипов, Ғулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.

INNOVATIVE
ACADEMY